

CZU 342.8

DOI 10.5281/zenodo.14848378

PRINCIPIILE DREPTULUI ELECTORAL ȘI ORGANIZĂRII PROCESULUI ELECTORAL

Igor BANTUȘ,
doctor în drept, conferențiar universitar

Clasificarea principiilor dreptului electoral contribuie la definirea unui sistem ierarhic clar, având în vedere diversitatea abordărilor din literatura de specialitate. Aceste principii, deși consacrate formal în Constituția Republicii Moldova și legislația națională, necesită o sistematizare mai riguroasă în Codul electoral pentru a întări baza normativă a procesului electoral. Fundamentale pentru un proces electoral democratic, echitabil și transparent, aceste principii asigură egalitatea de șanse pentru candidați, respectarea drepturilor alegătorilor și consolidarea reprezentativității instituțiilor publice. Deși nu există un consens unanim privind clasificarea lor, diversitatea opiniilor oferă oportunități pentru perfecționarea legislației și consolidarea legitimității procesului electoral.

Cuvinte-cheie: principii, drept electoral, proces electoral, principiile dreptului electoral, principiile organizării procesului electoral.

1. INTRODUCERE

Principiile dreptului electoral reprezintă fundamentul reglementării raporturilor juridice în domeniul electoral. Ele conturează cadrul normativ al procesului electoral și direcționează dezvoltarea legislativă ulterioară. Potrivit academicianului Ion Guceac, aceste principii „reflecă natura democratică a alegerilor în calitate de fundament constituțional al puterii publice, care determină condițiile primare de reglementare a drepturilor electorale” [1, p. 27]. Profesorul S. Kneazev adaugă că „principiile dreptului electoral formează un sistem coordonat de garanții și proceduri care asigură desfășurarea unor alegeri oneste, realizarea și protecția drepturilor electorale ale cetățenilor” [2, p. 20-31].

2. METODEDE ȘI MATERIALE APLICATE

Pentru a asigura o perspectivă cuprinzătoare și detaliată asupra principiilor dreptului

THE PRINCIPLES OF ELECTORAL LAW AND THE ORGANIZATION OF THE ELECTORAL PROCESS

Igor BANTUȘ,
PhD, associate professor

The classification of electoral law principles contributes to the definition of a clear hierarchical system, considering the diversity of approaches in the specialized literature. These principles, although formally enshrined in the Constitution of the Republic of Moldova and national legislation, require a more rigorous systematization within the Electoral Code to strengthen the normative foundation of the electoral process. Fundamental to a democratic, fair, and transparent electoral process, these principles ensure equal opportunities for candidates, respect for voters' rights, and the strengthening of public institutions' representativeness. Although there is no unanimous consensus regarding their classification, the diversity of opinions provides opportunities for legislative improvement and the consolidation of the electoral process' s legitimacy.

Key words: principles, electoral law, electoral process, principles of electoral law, principles of organizing the electoral process.

1. INTRODUCTION

The principles of electoral law represent the foundation for regulating legal relations in the electoral field. They outline the normative framework of the electoral process and guide further legislative development. According to academician Ion Guceac, these principles „reflect the democratic nature of elections as the constitutional foundation of public authority, determining the primary conditions for regulating electoral rights” [1, p.27]. Professor S. Kneazev adds that „the principles of electoral law form a coordinated system of guarantees and procedures that ensure fair elections, as well as the realization and protection of citizens' electoral rights” [2, p. 20-31].

2. METHODS AND MATERIALS APPLIED

To provide a comprehensive and detailed perspective on the principles of electoral

electoral și organizării procesului electoral și ținând cont de specificul și caracterul complex al tematicii abordate, în această cercetare au fost aplicate diverse metode științifice, precum sinteza, analiza sistemică, metoda comparativă și cea logică.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

La nivel formal, principiile fundamentale ale dreptului electoral sunt consacrate în Constituția Republicii Moldova și în legislația națională. Cu toate acestea, normele ce definesc aceste principii nu sunt suficient de sistematizate. De exemplu, principiul periodicității alegerilor este consacrat în art. 38 din Constituția Republicii Moldova și în preambulul Codului electoral, dar nu este menționat în art. 2 din Codul electoral, care pe lângă principiile participării la alegeri, prezintă și unele criterii de organizare și desfășurare a alegerilor. **În acest sens**, este necesară o sistematizare mai clară a acestor reguli în cadrul Codului electoral. Clasificarea principiilor dreptului electoral permite identificarea unui sistem ierarhic al acestora, în contextul diverselor abordări existente în literatura de specialitate.

Cercetătorul A. Ruppel, analizând principiile tradiționale ale dreptului electoral, subliniază existența unor opinii diverse în literatura juridică cu privire la clasificarea acestora. El le împarte, „în funcție de influența lor asupra procesului electoral, în două categorii: *fundamentale* și *complementare*. Principiile fundamentale includ elementele clasice ale dreptului electoral, precum *universalitatea, egalitatea, votul direct sau indirect și secretul votului*. Principiile complementare cuprind aspecte precum *responsabilitatea deputaților față de alegători*, inclusiv posibilitatea revocării lor înainte de termen, *reprezentarea proporțională în organele de stat, organizarea alegerilor de către comisiile electorale, aplicarea principiului majorității absolute sau relative a voturilor alegătorilor și egalitatea (sau inegalitatea) șanselor candidaților în competiția preelectorală*” [3, p. 10-11].

S. Iusov remarcă absența unei analize sistematice a clasificării principiilor dreptului electoral în literatura de specialitate și propune, ca subiect de discuție, o „clasificare bazată pe nivelul și specificul conținutului normativ legislativ, împărțind principiile în două cate-

law and the organization of the electoral process, and considering the specific and complex nature of the topic, this research employed various scientific methods such as synthesis, systemic analysis, the comparative method, and logical reasoning.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

At a formal level, the fundamental principles of electoral law are enshrined in the Constitution of the Republic of Moldova and national legislation. However, the norms defining these principles are not sufficiently systematized. For example, the principle of the periodicity of elections is established in Article 38 of the Constitution of the Republic of Moldova and in the preamble of the Electoral Code but is not mentioned in Article 2 of the Electoral Code, which, alongside principles of participation in elections, also presents some principles of election organization and conduct. Therefore, a clearer systematization of these principles within the Electoral Code is necessary.

The classification of electoral law principles allows for the identification of a hierarchical system within the context of various approaches in the specialized literature.

Researcher A. Ruppeli, analyzing traditional principles of electoral law, highlights the existence of diverse opinions in legal literature regarding their classification. He categorizes them, „based on their influence on the electoral process, into two groups: *fundamental* and *complementary*. Fundamental principles include classical elements of electoral law, such as *universality, equality, direct or indirect voting, and the secrecy of the vote*. Complementary principles cover aspects such as the *accountability of deputies to voters*, including the possibility of their early recall, *proportional representation in state bodies, the organization of elections by electoral commissions, the application of the absolute or relative majority principle of voters' votes, and the equality (or inequality) of candidates' chances in the pre-electoral competition*” [3, pp. 10-11].

S. Iusov notes the absence of a systematic analysis of the classification of electoral law principles in specialized literature and proposes, as a topic for discussion, a „classification based on the level and specifics of the normative legislative content, dividing the principles

gorii: *principii universale (clasice) și principii noi ale dreptului electoral*". În categoria principiilor clasice, S. Iusov include „*universalitatea, egalitatea, votul direct și votul secret*". Printre principiile noi, autorul identifică: „*principii materiale, principii procesuale și principii mixte ale dreptului electoral*" [4, p. 30].

După o analiză detaliată, autorul propune următoarea structură pentru „principiile dreptului electoral: a) *Principii universale*: votul universal, egal, direct și secret; b) *Principii materiale*: libertatea alegerilor, caracterul deschis și transparența procesului electoral; c) *Principii procesuale*: periodicitatea alegerilor, delimitarea competențelor între subiecții procesului electoral pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, principiul federalismului în dezvoltarea dreptului electoral, competitivitatea alegerilor, protecția juridică a drepturilor electorale ale cetățenilor; d) *Principii mixte*: autenticitatea alegerilor (prevenirea falsificării voinței alegătorilor), responsabilitatea față de stat și alegători" [4, p. 38-39].

Savanții A. Orlov și E. Kremeanskaia subliniază că „legislația electorală internațională consfințește, în mod tradițional, o serie de principii fundamentale pe care aceasta trebuie să se bazeze. De-a lungul unei perioade istorice îndelungate de organizare a alegerilor în diferite țări, principiile dreptului electoral au suferit modificări semnificative și, în etapa actuală, au un caracter aproape universal. Acestea sunt principiile universalității, egalității, votului direct și secret" [5, p. 9].

Profesorul Cristian Ionescu evidențiază că „în doctrina constituțională s-au sintetizat și formulat patru principii directe, considerate cerințe fundamentale ale oricărui sistem de votare. Întrunirea sau neîntrunirea acestor principii de către un sistem electoral îi conferă acestuia un caracter democratic sau, dimpotrivă, nedemocratic.

Aceste principii sunt:

- a) fiecare candidat are o șansă egală cu a altuia de a fi ales;
- b) actul votării trebuie să fie real, sincer, și în conformitate cu concepția politică, conștiința civică și interesele alegătorului;
- c) legalitatea sau corectitudinea verificării și anunțării rezultatelor alegerilor;
- d) contenciosul electoral" [7, p. 319].

Principiile organizării și desfășurării

into two categories: *universal (classical) principles and new principles of electoral law*". In the category of classical principles, S. Iusov includes „*universality, equality, direct voting, and secret voting*". Among the new principles, the author identifies: „*material principles of electoral law, procedural principles of electoral law, mixed principles*" [4, p. 30].

Following a detailed analysis, the author suggests the following structure for the „principles of electoral law: a) *Universal principles*: universal, equal, direct, and secret voting; b) *Material principles*: freedom of elections, openness, and transparency of the electoral process; c) *Procedural principles*: periodicity of elections, division of competences among the subjects of the electoral process for organizing and conducting elections, the principle of federalism in the development of electoral law, electoral competitiveness, legal protection of citizens' electoral rights; d) *Mixed principles*: authenticity of elections (prevention of voter will falsification), accountability to the state and voters" [4, pp. 38-39].

Scholars A. Orlov and E. Kremianskaia emphasize that „international electoral legislation traditionally enshrines a series of fundamental principles on which it must be based. Over a long historical period of organizing elections in different countries, the principles of electoral law have undergone significant changes and, at the present stage, have an almost universal character. These are the principles of universality, equality, direct voting, and secret voting" [5, p. 9].

Professor Cristian Ionescu highlights that „in constitutional doctrine, four guiding principles have been synthesized and formulated, considered fundamental requirements of any voting system. The fulfillment or non-fulfillment of these principles by an electoral system determines whether it is democratic or, on the contrary, undemocratic.

These principles are:

- a) each candidate has an equal chance of being elected as any other;
- b) the act of voting must be real, sincere, and in accordance with the political views, civic conscience, and interests of the voter;
- c) the legality or fairness of verifying and announcing election results;
- d) electoral litigation" [7, p. 319].

alegerilor, esențiale pentru asigurarea unui proces electoral democratic și echitabil, includ elemente fundamentale ce garantează atât egalitatea de șanse pentru candidați, cât și respectarea drepturilor alegătorilor. Fiecare dintre aceste principii are un rol specific în consolidarea legitimității procesului electoral, fiind detaliat mai jos:

Fiecare candidat are o șansă egală cu a altuia de a fi ales.

Acest principiu reflectă necesitatea unui cadru electoral care să permită tuturor candidaților să concureze în condiții egale, fără discriminare sau favorizare. Pentru a garanta egalitatea șanselor, legislația electorală și autoritățile competente implementează mai multe măsuri. Printre acestea, împărțirea teritoriului statului în circumscripții electorale constituie un element esențial. Aceste circumscripții sunt, de obicei, corelate cu unitățile administrativ-teritoriale, asigurând o reprezentare proporțională a populației. De asemenea, o campanie electorală echitabilă oferă tuturor candidaților posibilitatea de a-și prezenta programul electoral în mod liber și echitabil.

Candidații beneficiază de acces egal la resursele de campanie, spațiile publice și platformele media, ceea ce le permite să atragă electoratul în baza ideilor și programelor lor, și nu pe baza unor avantaje materiale sau mediatiche neloiale. Aceste măsuri consolidează încrederea publicului în procesul electoral și creează condițiile necesare pentru o competiție autentică între candidați.

Actul votării trebuie să fie real, sincer și în conformitate cu concepția politică, conștiința civică și interesele alegătorului.

Acest principiu subliniază importanța ca procesul de vot să fie o expresie autentică a voinței cetățenilor. Pentru a realiza acest lucru, este esențială o administrare riguroasă a registrului de stat al alegătorilor, incluzând recensământul periodic și corect al cetățenilor cu drept de vot. Listele electorale trebuie să fie corelate cu datele statistice oficiale pentru a evita discrepanțele sau eventualele fraude.

Totodată, o campanie electorală transparentă și accesibilă joacă un rol crucial, oferind alegătorilor oportunitatea de a cunoaște programele și viziunile candidaților. Accesul egal al candidaților la presă și mediatizarea corectă

The principles of organizing and conducting elections, essential for ensuring a democratic and fair electoral process, include fundamental elements that guarantee both equal opportunities for candidates and the protection of voters' rights. Each of these principles plays a specific role in strengthening the legitimacy of the electoral process, as detailed below:

Each candidate has an equal chance of being elected as any other.

This principle reflects the necessity of an electoral framework that allows all candidates to compete under equal conditions, without discrimination or favoritism. To ensure equal opportunities, electoral legislation and competent authorities implement various measures. Among these, the division of the state territory into electoral districts represents an essential element. These districts are usually aligned with administrative-territorial units, ensuring proportional representation of the population. Furthermore, a fair electoral campaign provides all candidates with the opportunity to present their electoral programs freely and equitably.

Candidates benefit from equal access to campaign resources, public spaces, and media platforms, enabling them to appeal to the electorate based on their ideas and programs rather than on unfair material or media advantages. These measures strengthen public confidence in the electoral process and create conditions for genuine competition among candidates.

The act of voting must be genuine, sincere, and aligned with the political views, civic conscience, and interests of the voter.

This principle emphasizes the importance of the voting process being an authentic expression of the citizens' will. To achieve this, rigorous administration of the state voter registry is essential, including periodic and accurate census updates of citizens eligible to vote. Electoral lists must be aligned with official statistical data to prevent discrepancies or potential fraud.

Additionally, a transparent and accessible electoral campaign plays a crucial role, providing voters with the opportunity to understand the candidates' programs and visions. Equal access to the media for candidates and the fair dissemination of electoral messages are indispensable conditions for voters to make in-

a mesajelor electorale sunt condiții indispensabile pentru ca alegătorii să poată lua decizii în deplină cunoștință de cauză. Respectarea secretului votului, securitatea urnelor și prevenirea falsificării rezultatelor votării sunt alte garanții fundamentale care asigură integritatea procesului electoral.

Legalitatea sau corectitudinea verificării și anunțării rezultatelor alegerilor.

Acest principiu se referă la transparența și echitatea procesului de numărare a voturilor și de validare a rezultatelor alegerilor. Pentru a asigura corectitudinea acestui proces, comisiile electorale sunt formate din persoane cu o conduită ireproșabilă, selectate pe baza unor criterii clare de competență și integritate. În plus, partidele politice au dreptul de a-și desemna reprezentanți în birourile electorale, ceea ce contribuie la monitorizarea imparțială a procesului.

Accreditarea observatorilor naționali și internaționali reprezintă o altă măsură importantă pentru supravegherea procesului electoral. Acești observatori au rolul de a monitoriza desfășurarea votării și de a semnaliza eventualele nereguli. În cazul unor fraude electorale dovedite, legislația prevede posibilitatea anulării alegerilor, măsură menită să protejeze legitimitatea și credibilitatea procesului electoral.

Contenciosul electoral.

Principiul contenciosului electoral oferă mecanisme juridice pentru soluționarea litigiilor electorale și protejarea drepturilor alegătorilor și ale candidaților. În cadrul legislației electorale, există prevederi clare care permit înaintarea contestațiilor în cazul unor abuzuri sau încălcări ale regulilor electorale. Aceste contestații pot fi depuse de orice persoană care se consideră lezată în drepturile sale electorale, fie că este vorba de un alegător sau de un candidat. În cazuri extreme, unde neregulile sunt suficient de grave încât să afecteze rezultatul alegerilor, se poate recurge la anularea acestora. Acest mecanism este o garanție importantă a transparenței și corectitudinii procesului electoral, având rolul de a proteja integritatea democrației și de a consolida încrederea publicului în instituțiile statului.

Principiile sistemului electoral sunt analizate și de profesorii Ioan Muraru și Simina Tănăsescu, care menționează că „examinarea dreptului de vot în sistemul constituțional românesc, a condițiilor de exercitare, trebuie făcută prin

formed decisions. Respecting the secrecy of the vote, ensuring ballot box security, and preventing the falsification of voting results are other fundamental guarantees that uphold the integrity of the electoral process.

The legality or fairness of verifying and announcing election results.

This principle pertains to the transparency and fairness of the vote-counting process and the validation of election results. To ensure the integrity of this process, electoral commissions are composed of individuals with impeccable conduct, selected based on clear criteria of competence and integrity. Additionally, political parties have the right to appoint representatives to electoral offices, contributing to impartial monitoring of the process.

The accreditation of national and international observers is another important measure for overseeing the electoral process. These observers play a key role in monitoring the voting process and reporting any irregularities. In cases of proven electoral fraud, legislation provides for the possibility of annulling the elections, a measure aimed at safeguarding the legitimacy and credibility of the electoral process.

Electoral Contention.

The principle of electoral contention provides legal mechanisms for resolving electoral disputes and protecting the rights of both voters and candidates. Electoral legislation includes clear provisions allowing for the submission of complaints in cases of abuses or violations of electoral rules. These complaints can be filed by any person who considers their electoral rights to have been infringed, whether they are a voter or a candidate.

In extreme cases, where irregularities are sufficiently serious to affect the election results, the elections may be annulled. This mechanism serves as an important safeguard for the transparency and fairness of the electoral process, playing a crucial role in protecting the integrity of democracy and reinforcing public trust in state institutions.

The principles of the electoral system are also analyzed by professors Ioan Muraru and Simina Tănăsescu, who state that „the examination of voting rights within the Romanian constitutional system, and their conditions of exercise, must be carried out by considering

considerarea trăsăturilor sale tradiționale așa cum sunt de altfel menționate prin Constituție și anume: votul este universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Ei subliniază importanța principiului universalității, conform căruia toți cetățenii sub rezerva doar a condițiilor de vârstă și aptitudini intelectuale sau morale, au dreptul de a vota” [8, p. 394]. Astfel, toți cetățenii cu capacitate juridică electivă, nesupuși restricțiilor legale, pot participa la alegeri. „Evoluția și extinderea votului universal, rolul său în caracterizarea unui regim politic ca democratic sau nu, explică de ce orice susținere de renunțare la votul universal sau de restrângere a dreptului de vot trebuie considerată ca anacronică, desuetă și mai ales invalidată de istoria democrației constituționale” [8, p. 395-396]. Importanța votului universal este justificată de faptul că acesta reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale dreptului electoral.

O opinie diferită la acest subiect o are profesorul Victor Popa, care considera drept „principii ale dreptului electoral: *principiul legalității, principiul transparenței, principiul universalității votului, principiul echitabilității procesului electoral și principiul autonomiei organelor electorale*. Celelalte elemente erau, în opinia sa, forme instituționalizate sau proceduri instituite prin normele dreptului electoral” [9, p. 930].

O altă clasificare general acceptată împarte principiile dreptului electoral în funcție de scopul urmărit în mecanismul de reglementare juridică. Pe baza criteriului enunțat, „principiile se împart în principii de organizare și desfășurare a alegerilor și principii de participare a cetățenilor la alegeri. Principiile de organizare și desfășurare a alegerilor includ obligativitatea alegerilor, periodicitatea alegerilor, alternativitatea (competitivitatea) alegerilor, admisibilitatea diferitor sisteme electorale și independența organelor electorale. Principiile de participare a cetățenilor la alegeri includ principiile votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat” [10, p. 54].

În acest context, se evidențiază contribuția semnificativă a academicianului Ion Guceac. Acesta propune o sistematizare a principiilor dreptului electoral „în trei categorii:

1. *Principiile organizării și desfășurării alegerilor*, care includ: obligativitatea alegerilor, periodicitatea alegerilor, oportunitatea fixării,

their traditional features as mentioned in the Constitution, namely: the vote is universal, equal, direct, secret, and freely expressed. They emphasize the importance of the principle of universality, according to which all citizens, subject only to conditions of age and intellectual or moral aptitude, have the right to vote” [8, p. 394]. Thus, all citizens with legal electoral capacity, not subject to legal restrictions, can participate in elections. „The evolution and expansion of universal suffrage, its role in characterizing a political regime as democratic or not, explain why any argument for renouncing universal suffrage or restricting voting rights must be considered anachronistic, outdated, and above all, invalidated by the history of constitutional democracy” [8, p. 395-396]. The importance of universal suffrage is justified by the fact that it represents one of the fundamental principles of electoral law.

A differing opinion on this subject comes from professor Victor Popa, who considers the „principles of electoral law to be: *the principle of legality, the principle of transparency, the principle of universal voting, the principle of fairness in the electoral process, and the principle of autonomy of electoral bodies*. In his view, the other elements were institutionalized forms or procedures established by the rules of electoral law” [9, p. 930].

Another generally accepted classification divides the principles of electoral law based on their purpose within the mechanism of legal regulation. According to this criterion, the „principles are divided into principles of election organization and conduct and principles of citizen participation in elections. The principles of election organization and conduct include the mandatory nature of elections, the periodicity of elections, the alternation (competitiveness) of elections, the admissibility of different electoral systems, and the independence of electoral bodies. The principles of citizen participation in elections include the principles of universal, equal, direct, secret, and freely expressed voting” [10, p. 54].

In this context, the significant contribution of academician Ion Guceac is highlighted. He proposes a systematization of the principles of electoral law „into three categories:

1. *Principles of election organization and conduct*, which include: the mandatory na-

libertatea alegerilor, caracterul de alternativă și competitivitate a alegerilor și admisibilitatea diferitelor sisteme electorale, independența organelor electorale, nefalsificarea alegerilor, distribuția competențelor între subiecții procesului electoral, interdicția desfășurării concomitente a alegerilor și referendumului.

2. *Principiile participării cetățenilor la alegeri*, care cuprind: universalitatea și egalitatea dreptului de a alege și de a fi ales, votarea directă, votarea secretă, libertatea exprimării opțiunilor electorale.

3. *Principiile complementare*, printre care se numără: publicitatea, transparența, caracterul teritorial al alegerilor, responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor electorale ale cetățenilor” [1, p. 29].

Profesorul Teodor Cârnaț împărtășește aceeași perspectivă, sistematizând principiile dreptului electoral în aceleași trei categorii: *principii ale organizării și desfășurării alegerilor*, *principii ale participării cetățenilor la alegeri* și *principii complementare* [11, p. 347].

Totodată, profesorul Andrei Smochină propune „o viziune de ansamblu asupra principiilor electorale care pot fi divizate în:

– *principii ale dreptului electoral* din care fac parte principiile organizării și desfășurării alegerilor (de exemplu: obligativitatea alegerilor, autenticitatea (nefalsificarea) alegerilor, periodicitatea alegerilor, libertatea alegerilor, alternativitatea alegerilor, admisibilitatea diferitor sisteme electorale și independența organelor electorale) și principiile participării cetățenilor la alegeri (universalitatea dreptului electoral, egalitatea dreptului electoral, votarea directă, secretul votului și libertatea exprimării opțiunii electorale);

– *principiile procesului electoral* din care fac parte principiile arătate de către profesorul Cristian Ionescu acestea oferă caracterul democratic sau nedemocratic procesului electoral, principiile care țin nemijlocit de organizarea și funcționarea organelor electorale și principiile expres prevăzute de legislația electorală” [6, p. 67].

Astfel, organizarea și desfășurarea alegerilor se bazează pe o serie de principii, care constituie baza normativă a procesului electoral, influențând atât organizarea acestuia, cât și participarea cetățenilor, iar consolidarea și sistematizarea acestor principii în legislația actu-

ture of elections, the periodicity of elections, the opportunity for setting election dates, the freedom of elections, the alternative and competitive nature of elections, the admissibility of different electoral systems, the independence of electoral bodies, the prevention of election fraud, the distribution of competencies among the subjects of the electoral process, and the prohibition of simultaneous elections and referendums.

2. *Principles of citizen participation in elections*, which include: the universality and equality of the right to vote and be elected, direct voting, secret voting, and the freedom to express electoral choices.

3. *Complementary principles*, among which are: publicity, transparency, the territorial nature of elections, and accountability for violating citizens' electoral rights” [1, p. 29].

Professor Teodor Cârnaț shares the same perspective, systematizing the principles of electoral law into the same three categories: *principles of election organization and conduct*, *principles of citizen participation in elections*, and *complementary principles* [11, p. 347].

At the same time, professor Andrei Smochină proposes „a comprehensive vision of electoral principles, which can be divided into:

- *principles of electoral law*, including principles of election organization and conduct (e.g., the mandatory nature of elections, authenticity (non-falsification) of elections, periodicity of elections, freedom of elections, alternation of elections, admissibility of different electoral systems, and independence of electoral bodies) and principles of citizen participation in elections (e.g., universality of electoral rights, equality of electoral rights, direct voting, voting secrecy, and freedom of electoral choice).

- *principles of the electoral process*, as outlined by professor Cristian Ionescu, which provide the democratic or non-democratic character of the electoral process, principles related directly to the organization and functioning of electoral bodies, and principles explicitly stipulated in electoral legislation” [6, p. 67].

Thus, the organization and conduct of elections rely on a series of principles that constitute the normative foundation of the electoral process, influencing both its organization and citizen participation. The consolidation and

ală sunt esențiale pentru a asigura legitimitatea și funcționalitatea procesului electoral. Prin urmare, analizând opiniile cercetătorilor cu privire la sistematizarea și clasificarea principiilor dreptului electoral și organizării procesului electoral, constatăm că nu există încă o abordare unanimă în acest domeniu; totuși, dintre numeroasele perspective prezentate anterior, considerăm cea a academicianului Ion Guceac drept cea mai pertinentă.

Principiile organizării și desfășurării alegerilor.

Principiile organizării și desfășurării alegerilor reprezintă fundamentele normative și conceptuale care asigură un proces electoral legitim, democratic și funcțional.

Printre acestea, principiul *obligativității alegerilor* se referă la necesitatea organizării alegerilor pentru ocuparea funcțiilor de reprezentare publică, ca un imperativ constituțional, fără de care nu poate fi exercitată suveranitatea poporului. Este o cerință care garantează continuitatea democratică și funcționarea instituțiilor de stat.

Periodicitatea alegerilor reflectă natura ciclică a procesului electoral, asigurând reînnoirea periodică a mandatului reprezentanților prin alegeri desfășurate la intervale regulate, conform prevederilor constituționale și legale. Acest principiu previne perpetuarea puterii și favorizează răspunderea periodică a aleșilor în fața electoratului.

Oportunitatea fixării subliniază importanța stabilirii clare și transparente a momentului organizării alegerilor. Acesta presupune determinarea unui calendar electoral realist și conform cu cadrul legal, oferind tuturor părților implicate suficient timp pentru pregătirea alegerilor și pentru desfășurarea unei campanii echitabile.

Libertatea alegerilor reprezintă esența unui proces democratic, garantând dreptul cetățenilor de a-și exprima opțiunea electorală în mod liber, fără constrângeri sau influențe externe. Acest principiu se manifestă atât prin libertatea de a alege, cât și prin libertatea de a candida, ambele fiind protejate împotriva oricărei forme de intimidare sau presiune.

Caracterul de alternativă și competitivitate a alegerilor evidențiază necesitatea unui mediu electoral în care să existe opțiuni multiple, asigurând astfel pluralismul politic. Acest principiu implică o competiție reală între candidați

systematization of these principles in current legislation are essential to ensuring the legitimacy and functionality of the electoral process. Analyzing the opinions of researchers regarding the systematization and classification of electoral law principles and the organization of the electoral process, we note that there is not yet a unanimous approach in this field. Nevertheless, among the many perspectives presented earlier, we consider the view of academician Ion Guceac to be the most pertinent.

Principles of election organization and conduct.

The principles of election organization and conduct represent the normative and conceptual foundations that ensure a legitimate, democratic, and functional electoral process.

Among these, the *principle of the mandatory nature of elections* refers to the necessity of holding elections to fill public representative positions as a constitutional imperative, without which the sovereignty of the people cannot be exercised. It guarantees democratic continuity and the functioning of state institutions.

The *periodicity of elections* reflects the cyclical nature of the electoral process, ensuring the regular renewal of representatives' mandates through elections conducted at fixed intervals, in accordance with constitutional and legal provisions. This principle prevents the perpetuation of power and promotes periodic accountability of elected officials to the electorate.

The *opportunity for scheduling elections* emphasizes the importance of clearly and transparently determining the timing of elections. This involves establishing a realistic electoral calendar that complies with the legal framework, providing all stakeholders sufficient time to prepare for elections and conduct a fair campaign.

The *freedom of elections* represents the essence of a democratic process, guaranteeing citizens the right to freely express their electoral choice without coercion or external influence. This principle manifests in the freedom to vote and to run for office, both of which are protected against any form of intimidation or pressure.

The *alternative and competitive nature of elections* highlights the need for an electoral environment with multiple options, thus ensuring political pluralism. This principle involves

sau partide, în condiții egale, pentru a oferi electoratului posibilitatea de a alege între diferite platforme politice și ideologii.

Admisibilitatea diferitelor sisteme electorale reflectă diversitatea modalităților prin care pot fi organizate alegerile, recunoscând faptul că statele pot adopta sisteme electorale diferite (majoritar, proporțional, mixt etc.) în funcție de specificul lor politic, social și cultural. Acest principiu sprijină adaptarea procesului electoral la nevoile și realitățile fiecărui stat.

Independența organelor electorale este fundamentală pentru asigurarea imparțialității și transparenței procesului electoral. Aceasta presupune că instituțiile responsabile de organizarea alegerilor nu sunt supuse influenței politice sau oricăror alte presiuni externe, garantând astfel corectitudinea procesului electoral.

Nefalsificarea alegerilor exprimă obligația de a preveni și combate orice tentativă de manipulare a rezultatelor votului sau de compromitere a integrității procesului electoral. Acest principiu protejează autenticitatea exprimării voinței electoratului și asigură legitimitatea rezultatelor.

Distribuirea competențelor între subiecții procesului electoral se referă la clarificarea rolurilor și responsabilităților instituțiilor și actorilor implicați în organizarea alegerilor. Aceasta previne suprapunerile de atribuții sau conflictele de competență, contribuind la eficiența și buna desfășurare a procesului electoral.

În final, *interdicția desfășurării concomitente a alegerilor și referendumului* este un principiu care vizează evitarea confuziilor și suprapunerilor în cadrul procesului electoral. Organizarea separată a acestor evenimente permite concentrarea atenției alegătorilor asupra fiecărui tip de scrutin, asigurând astfel o mai bună înțelegere și participare informată. Acest principiu este esențial pentru menținerea clarității și ordinii în procesul electoral.

Principiile participării cetățenilor la alegeri.

Principiile participării cetățenilor la alegeri constituie baza drepturilor democratice și a procesului electoral, asigurând dreptul fiecărui cetățean de a contribui, prin vot, la luarea deciziilor politice.

Universalitatea dreptului electoral asigură că orice persoană care îndeplinește criteriile stabilite de lege, cum ar fi cetățenia, vârsta minimă și capacitatea juridică, poate participa

genuine competition among candidates or parties under equal conditions, allowing voters to choose between various political platforms and ideologies.

The *admissibility of different electoral systems* reflects the diversity of methods by which elections can be organized, recognizing that states can adopt different electoral systems (majoritarian, proportional, mixed, etc.) based on their political, social, and cultural specificities. This principle supports adapting the electoral process to the needs and realities of each state.

The *independence of electoral bodies* is fundamental to ensuring the impartiality and transparency of the electoral process. It requires that the institutions responsible for organizing elections remain free from political influence or external pressures, thus guaranteeing the fairness of the electoral process.

The *non-falsification of elections* expresses the obligation to prevent and combat any attempt to manipulate election results or compromise the integrity of the electoral process. This principle protects the authenticity of the electorate's will and ensures the legitimacy of the results.

The *distribution of competencies among the subjects of the electoral process* pertains to clarifying the roles and responsibilities of the institutions and actors involved in organizing elections. This prevents overlapping responsibilities or conflicts of competence, contributing to the efficiency and smooth conduct of the electoral process.

Finally, the *prohibition of simultaneous elections and referendums* is a principle aimed at avoiding confusion and overlaps in the electoral process. The separate organization of these events allows voters to focus on each type of vote, ensuring a better understanding and informed participation. This principle is essential for maintaining clarity and order in the electoral process.

Principles of citizens' participation in elections.

The principles of citizens' participation in elections form the foundation of democratic rights and the electoral process, ensuring every citizen's right to contribute, through voting, to political decision-making.

Universal suffrage ensures that any person who meets the criteria established by law,

la alegeri. Acest principiu elimină discriminarea pe criterii de gen, rasă, etnie, religie sau alte caracteristici, oferind tuturor cetățenilor drepturi egale în procesul electoral. Totuși, legislația poate prevedea anumite restricții, cum ar fi pentru cei privați de acest drept prin hotărârea judecătorească de instituire a măsurii de ocrotire judiciară.

Egalitatea dreptului electoral presupune că fiecare cetățean are un singur vot, iar votul fiecăruia are aceeași valoare, indiferent de statutul social, economic sau geografic. Acest principiu se aplică atât în exercitarea dreptului de a alege, cât și în cel de a fi ales, promovând o reprezentare corectă și echitabilă în instituțiile publice. În acest context, delimitarea circumscripțiilor electorale trebuie realizată astfel încât să respecte proporționalitatea voturilor exprimate.

Votarea directă reflectă faptul că alegătorii își exercită dreptul de vot în mod personal, fără intermediari. Prin acest principiu, se elimină riscul influențelor indirecte și se asigură că voința alegătorului este transmisă în mod nemijlocit. În același timp, votarea secretă protejează confidențialitatea opțiunii electorale a fiecărui cetățean, prevenind presiunile, intimidările sau eventualele repercusiuni pentru alegător. Această garanție este crucială pentru exprimarea liberă și sinceră a preferințelor politice.

Un alt principiu esențial, *libertatea exprimării opțiunii electorale*, asigură că fiecare cetățean are dreptul să aleagă fără constrângeri, influențe externe sau manipulări. Libertatea de a decide pe cine să voteze sau de a refuza participarea la alegeri este o expresie a demnității și autonomiei fiecărei persoane într-un stat democratic. Toate aceste principii combinate creează cadrul necesar pentru un proces electoral care să reflecte în mod autentic voința poporului, consolidând legitimitatea instituțiilor democratice.

Aceste principii, în ansamblu, contribuie la asigurarea unui proces electoral democratic, transparent și echitabil, care să reflecte voința reală a cetățenilor.

Principiile complementare.

Principiile complementare ale procesului electoral contribuie la consolidarea unui cadru democratic, transparent și responsabil, în care drepturile cetățenilor sunt protejate și promovate.

such as citizenship, minimum age, and legal capacity, can participate in elections. This principle eliminates discrimination based on gender, race, ethnicity, religion, or other characteristics, granting all citizens equal rights in the electoral process. However, the legislation may provide certain restrictions, such as for those deprived of this right by a judicial decision instituting a protective measure.

The *equality of electoral rights* means that every citizen has one vote, and each vote holds the same value, regardless of social, economic, or geographic status. This principle applies both to the right to vote and the right to stand for election, promoting fair and equitable representation in public institutions. In this context, electoral districts must be drawn in such a way as to respect the proportionality of the votes cast.

Direct voting reflects that voters exercise their voting rights personally, without intermediaries. This principle eliminates the risk of indirect influences and ensures that the voter's will is directly conveyed. At the same time, the secrecy of the vote protects the confidentiality of each citizen's electoral choice, preventing pressures, intimidation, or potential repercussions for the voter. This guarantee is crucial for the free and sincere expression of political preferences.

Another essential principle, the *freedom of electoral choice*, ensures that every citizen has the right to vote without coercion, external influence, or manipulation. The freedom to decide whom to vote for or to refuse participation in the elections is an expression of the dignity and autonomy of each individual in a democratic state. All these combined principles create the necessary framework for an electoral process that truly reflects the will of the people, strengthening the legitimacy of democratic institutions.

Collectively, these principles contribute to ensuring a democratic, transparent, and fair electoral process that reflects the true will of citizens.

Complementary principles.

The complementary principles of the electoral process contribute to strengthening a democratic, transparent, and accountable framework in which citizens' rights are protected and promoted.

Publicitatea este un principiu fundamental care asigură că toate etapele procesului electoral, de la organizare până la desfășurare și numărarea voturilor, sunt accesibile opiniei publice. Acest principiu urmărește să creeze încredere în integritatea procesului electoral, oferindu-le cetățenilor și observatorilor posibilitatea de a verifica corectitudinea și legalitatea alegerilor. Prin aplicarea publicității, se promovează informarea constantă și obiectivă a alegătorilor cu privire la drepturile lor, la candidați, la partide politice și la desfășurarea scrutinului, eliminând suspiciunile de fraudă sau manipulare.

Transparența este strâns legată de principiul publicității și presupune claritate și deschidere în toate aspectele organizării și desfășurării alegerilor. Acest principiu garantează că toate deciziile, acțiunile și documentele legate de alegeri sunt accesibile publicului, inclusiv informațiile despre finanțarea campaniilor electorale, modul de delimitare a circumscripțiilor, formarea organelor electorale și modul de gestionare a buletinelor de vot. Transparența procesului electoral previne corupția, asigură responsabilitatea organizatorilor și contribuie la credibilitatea rezultatelor. De exemplu, prezența observatorilor naționali și internaționali este un mecanism esențial de asigurare a transparenței, oferind o garanție suplimentară că procesul electoral respectă standardele democratice.

Caracterul teritorial al alegerilor reflectă necesitatea organizării procesului electoral în mod proporțional și echitabil în funcție de organizarea administrativ-teritorială a statului. Acest principiu presupune că fiecare raion, regiune, județ sau circumscripție electorală are o reprezentare corectă, adaptată populației și specificului său. Respectarea acestui principiu este esențială pentru evitarea disproporțiilor în reprezentare și pentru garantarea unui echilibru între interesele naționale și cele locale. De exemplu, delimitarea corectă a circumscripțiilor electorale este esențială pentru a preveni fenomenul „gerrymandering” – manipulare politică a limitelor circumscripției electorale cu intenția de a crea un avantaj necuvenit pentru un partid, grup sau candidat.

Responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor electorale ale cetățenilor este un principiu care întărește statul de drept, prevăzând

Publicity is a fundamental principle that ensures all stages of the electoral process, from organization to conduct and vote counting, are accessible to the public. This principle seeks to build trust in the integrity of the electoral process, allowing citizens and observers the opportunity to verify the fairness and legality of elections. By applying publicity, continuous and objective information is promoted for voters regarding their rights, candidates, political parties, and the conduct of the election, eliminating suspicions of fraud or manipulation.

Transparency is closely linked to the principle of publicity and involves clarity and openness in all aspects of organizing and conducting elections. This principle ensures that all decisions, actions, and documents related to elections are accessible to the public, including information about campaign financing, the delimitation of constituencies, the formation of electoral bodies, and the management of ballots. Transparency in the electoral process prevents corruption, ensures accountability among organizers, and contributes to the credibility of the results. For example, the presence of national and international observers is an essential mechanism for ensuring transparency, offering an additional guarantee that the electoral process meets democratic standards.

The territorial nature of elections reflects the need to organize the electoral process in a proportional and equitable manner, based on the state's administrative-territorial organization. This principle means that every district, region, county, or electoral constituency must have fair representation, adapted to its population and specific characteristics. Adhering to this principle is essential to avoid disproportions in representation and to guarantee a balance between national and local interests. For example, the correct delimitation of electoral constituencies is crucial to prevent the phenomenon of „gerrymandering” – political manipulation of constituency boundaries to create an unfair advantage for a party, group, or candidate.

Responsibility for violations of citizens' electoral rights is a principle that strengthens the rule of law, providing sanctions for any action or inaction that violates electoral legislation. This principle guarantees that all participants in the electoral process, from voters

sanțiuni pentru orice acțiune sau inacțiune ce încalcă legislația electorală. Acest principiu garantează că toți participanții la procesul electoral, de la alegători la candidați, funcționari electorali și autorități, sunt trași la răspundere pentru faptele lor. Responsabilitatea juridică poate include sancțiuni contravenționale, penale sau civile pentru fapte precum fraudarea alegerilor, intimidarea alegătorilor, manipularea rezultatelor sau obstrucționarea drepturilor electorale. Prin aplicarea fermă a acestui principiu, se protejează integritatea procesului electoral și se descurajează orice tentativă de a compromite corectitudinea alegerilor.

Aceste principii complementare lucrează împreună pentru a crea un cadru electoral solid, în care drepturile cetățenilor sunt protejate, iar alegerile sunt organizate în mod democratic și echitabil. Ele contribuie nu doar la funcționarea tehnică a procesului electoral, ci și la consolidarea încrederii publicului în sistemul democratic.

4. CONCLUZII

Clasificarea principiilor dreptului electoral facilitează conturarea unui sistem ierarhic al acestora, în contextul diversității abordărilor din literatura de specialitate. La nivel formal, aceste principii sunt consfințite în Constituția Republicii Moldova și în legislația națională, însă normele care le definesc rămân insuficient sistematizate. De aceea, se impune o revizuire și o organizare mai clară a principiilor în cadrul Codului electoral, pentru a consolida baza normativă a procesului electoral.

Principiile ce stau la baza organizării și desfășurării alegerilor sunt fundamentale pentru garantarea unui proces electoral democratic, echitabil și transparent. Ele asigură atât egalitatea de șanse pentru candidați, cât și respectarea drepturilor cetățenilor, contribuind astfel la legitimarea procesului electoral. Aceste principii au un rol esențial în protejarea drepturilor fundamentale, reglementarea corectă a alegerilor și consolidarea reprezentativității instituțiilor publice.

Prin urmare, organizarea și desfășurarea alegerilor se sprijină pe un set de principii normative ce influențează atât organizarea procesului electoral, cât și participarea cetățenilor. O consolidare și sistematizare mai riguroasă a acestor principii în legislația actuală este crucială pentru asigurarea legitimității și funcționalității procesului

to candidates, electoral officials, and authorities, are held accountable for their actions. Legal responsibility can include administrative, criminal, or civil sanctions for actions such as election fraud, voter intimidation, manipulating results, or obstructing electoral rights. By firmly applying this principle, the integrity of the electoral process is protected, and any attempts to undermine the fairness of elections are discouraged.

These complementary principles work together to create a solid electoral framework, where citizens' rights are protected, and elections are organized in a democratic and fair manner. They contribute not only to the technical functioning of the electoral process but also to strengthening public trust in the democratic system.

4. CONCLUSIONS

The classification of the principles of electoral law helps outline a hierarchical system of these principles, considering the diversity of approaches in the specialized literature. Formally, these principles are enshrined in the Constitution of the Republic of Moldova and national legislation, but the norms that define them remain insufficiently systematized. Therefore, a review and clearer organization of these principles within the Electoral Code are necessary to strengthen the normative foundation of the electoral process.

The principles underlying the organization and conduct of elections are fundamental to ensuring a democratic, fair, and transparent electoral process. They guarantee both equal opportunities for candidates and the protection of citizens' rights, thus contributing to the legitimacy of the electoral process. These principles play a crucial role in safeguarding fundamental rights, regulating elections correctly, and enhancing the representativeness of public institutions.

Therefore, the organization and conduct of elections rely on a set of normative principles that influence both the organization of the electoral process and citizen participation. A more rigorous consolidation and systematization of these principles in current legislation are critical for ensuring the legitimacy and functionality of the electoral process. Although the analysis of researchers' opinions reveals a

sului electoral. Deși analiza opiniilor cercetătorilor relevă o lipsă de consens asupra clasificării și sistematizării principiilor dreptului electoral, această diversitate oferă o anumită bază pentru continuarea cercetării și perfecționarea cadrului legislativ electoral.

lack of consensus on the classification and systematization of the principles of electoral law, this diversity provides a foundation for continuing research and improving the electoral legislative framework.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Ion Guceac, *Drept electoral*, Chișinău, 2005.
2. Князев С.Д., *Принципы российского избирательного права // Правоведение*, № 2, Москва, 1998.
3. Руппель А.Х., *Принципы избирательного права как критерий демократичности избирательных систем*, Автореферат диссертации кандидата юридических наук, Москва, 1993. Disponibil: <https://lawtheses.com/printsipy-izbiratelnogo-prava-kak-kriteriy-demokratichnosti-izbiratelnyh-sistem>
4. Юсов С.В., *Принципы избирательного права и их реализация в условиях формирования новой Российской государственности*, Диссертация кандидата юридических наук, Ростов-на-Дону, 1999. Disponibil: <https://www.dissercat.com/content/printsipy-izbiratelnogo-prava-i-ikh-realizatsiya-v-usloviyakh-formirovaniya-novoi-rossiiskoi>
5. Орлов А.Г., Кремьянская Е.А., *Современное зарубежное избирательное право*, Москва, 2013.
6. Andrei Smochină, Ion Cebanu, *Principiile care guvernează procesul electoral în Republica Moldova*. În: *Studii Juridice Universitare*, nr. 2, Chișinău, 2021.
7. Cristian Ionescu, *Tratat de drept constituțional contemporan*, Editura All-Beck, București, 2003.
8. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, *Drept constituțional și instituții politice*, București, Editura Lumina Lex, 2001.
9. Victor Popa, *Tratat de drept constituțional și instituții politice*, Notograf Prim SRL, Chișinău, 2021.
10. Князев С.Д., *Очерки теории избирательного права*, Издательство Дальневосточного университета, Владивосток, 1999.
11. Teodor Cârnaț, *Drept constituțional*, Tipografia Print-Caro, Chișinău, 2010.

Despre autor:

Igor BANTUȘ,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Catedra „Drept public, securitate a frontierei,
migrație și azil”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: igorbantus@yahoo.com,
ORCID ID: 0009-0007-1421-0374*

About the author:

Igor BANTUȘ,

*PhD, Associate Professor,
Chair of „Public law, border security,
migration and asylum”,
Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: igorbantus@yahoo.com,
ORCID ID: 0009-0007-1421-0374*